

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

BOLA NUTQINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI SALBIY VA IJOBIY MUHIT OMILLARI. XXI ASR TARAQQIYOTIDA NUTQ FAOLIYATINING SHAKLLANISHI

Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
 Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolaning nutqiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhit omillari keng qamrovda tahlil etiladi. Xususan, oilaviy muhit, tarbiyaviy yondashuv, ijtimoiy-psixologik sharoit, pedagogik ta'sirlar hamda ommaviy axborot vositalarining bolaning nutq shakllanishidagi o'rni yoritib beriladi. Shuningdek, nutq rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar – e'tiborsizlik, noto'g'ri nutqiy muhit, haddan tashqari gadjetlardan foydalanish, stress va emotsional yetishmovchilik kabi holatlar ilmiy asosda bayon etiladi. Ijobiy muhit omillari sifatida esa kattalar bilan muntazam muloqot, kitob o'qish, nutqiy mashg'ulotlar, rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi muhitning ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari bola nutqining to'laqonli rivojlanishi uchun sog'lom, boy va faol nutqiy muhit yaratish muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nutqiy faollik, pedagogik qo'llab-quvvatlash, rag'batlantiruvchi muhit, salbiy va ijobiy muhit omillari, nutq kechikishi, stress va emotsional holat, pedagogik qarovsizlik.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of environmental factors that affect a child's speech development. In particular, the role of the family environment, educational approaches, socio-psychological conditions, pedagogical influences, and the mass media in the formation of a child's speech is highlighted. Factors that negatively affect speech development – such as neglect, an inappropriate speech environment, excessive use of gadgets, stress, and emotional deprivation – are also described on a scientific basis. As positive environmental factors, the importance of regular communication with adults, reading books, speech exercises, and a stimulating and supportive environment is substantiated. The results of the study demonstrate the importance of creating a healthy, rich, and active speech environment for the full development of a child's speech.

Key words: speech activity, pedagogical support, stimulating environment, negative and positive environmental factors, speech delay, stress and emotional state, pedagogical neglect.

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний анализ факторов окружающей среды, влияющих на развитие речи у ребёнка. В частности, освещается роль семейной среды, подхода к воспитанию, социально-психологических условий, педагогических влияний и средств массовой информации в формировании речи ребёнка. Также научно описаны факторы, негативно влияющие на развитие речи, такие как пренебрежение, неподходящая речевая среда, чрезмерное использование гаджетов, стресс и эмоциональная депривация. В качестве позитивных факторов окружающей среды обосновывается важность регулярного общения со взрослыми, чтения книг, речевых упражнений, а также стимулирующей и поддерживающей среды. Результаты исследования показывают важность создания здоровой, богатой и активной речевой среды для полноценного развития речи ребёнка.

Ключевые слова: речевая активность, педагогическая поддержка, стимулирующая среда, негативные и позитивные факторы окружающей среды, задержка речевого развития, стресс и эмоциональное состояние, педагогическая запущенность.

KIRISH

XXI asr – fan, texnika va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadigan davr bo'lib, bu jarayon inson shaxsining, ayniqsa, bolalarning nutqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Nutq – shaxsning ijtimoiylashuvi, tafakkuri, hissiy holati hamda atrof-muhit bilan o'zaro munosabatini ta'minlovchi asosiy psixik jarayonlardan biri hisoblanadi. Bolalik davrida nutq faoliyatining to'g'ri va to'laqonli shakllanishi bolaning keyingi ta'lim jarayoni, muloqot madaniyati hamda shaxs sifatida kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar qatorida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit, tarbiya uslublari, ta'lim muassasalaridagi pedagogik yondashuvlar, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi muhim o'rin tutadi. Ijoiy muhit omillari bola nutqining faol rivojlanishiga xizmat qilsa, salbiy muhit omillari nutq kechikishi, talaffuz buzilishlari hamda kommunikativ qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologlarning kuzatishicha, oilada har kuni kamida 30 daqiqa kitob o'qib berilgan bolalarning nutqiy rivoji boshqalarga qaraganda tezroq kechadi. Ota-onasi tez-tez suhbat qiladigan bolalar 5-6 yoshida o'rtacha 1500-2000 so'zli lug'atga ega bo'ladi ^[1].

Xuddi shuningdek, M.Y. Ayupova ham o'zining "Logopediya" darsligida (2007) nutq bolaning barcha psixik jarayonlarini qayta qurishi haqida ta'kidlagan ^[2].

L.S. Vigotskiyning fikricha, muhit oliy psixik funksiyalarning taraqqiyot manbaidir. Muhitning taraqqiyotdagi roli yosh o'tishi bilan o'zgarib boradi. Shuning uchun muhitni absolyut emas, nisbiy qabul qilish kerak. Insonda xulq-atvorning tug'ma shakllari mavjud bo'lmaydi.

Odamning psixik taraqqiyoti faoliyatning tarixan shakllangan turlari va usullarini o'zlashtirish orqali kechadi. Miyaning morfologik xususiyatlari hamda muloqot bola taraqqiyoti uchun sharoit sifatida xizmat qiladi ^[3].

Haqiqatan ham, L.S. Vigotskiy nazariyasiga ko'ra, insonning oliy psixik funksiyalari (tafakkur, xotira, nutq, diqqat va boshqalar) tug'ma holda tayyor bo'lib kelmaydi, balki ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi. Ya'ni muhit bolaning psixik taraqqiyotida asosiy manba hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada bola nutqining normal rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar muhokama qilinadi. Salbiy hamda ijoiy muhit omillari o'zaro taqqoslanadi. Hozirgi zamon taraqqiyotiga monand ravishda bola nutqining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi hamda o'rganiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nutq – insonning fikrini, his-tuyg'ularini va xohish-istaklarini so'z orqali ifoda etish vositasidir. U tafakkur, eslash, e'tibor hamda hissiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Nutqning shakllanishi bolaning dunyoqarashi, atrof-muhit bilan muloqot darajasi hamda o'qituvchilar va ota-onalar bilan o'zaro aloqalariga bog'liq. Shuningdek, nutq rivojlanishi bolaning keyingi ta'lim jarayoni, o'quv faoliyati va ijtimoiylashuvi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Nutq faqatgina so'zlardan iborat bo'lmay, balki muloqot, tushuncha va ifoda vositalarini ham o'z ichiga oladi. Shu bois bola nutqining erta yoshdan to'g'ri shakllanishi uning shaxs sifatida kamol topishi hamda jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyalashuvda muhim ahamiyatga ega. Nutqning leksik-grammatik tomonining rivojlanishiga qarab, bolada taqqoslash, tahlil hamda sintez qilish kabi intellektual operatsiyalar ham yaxshilanadi ^[2].

Haqiqatdan ham Ayupova ta'kidlaganidek, nutq orqali bolaning idrok qilish qobiliyati, tasavvuri va xarakteri shakllanadi, shuningdek, mnestik faoliyati – xotira, e'tibor, fikrlash kabi psixik jarayonlar ham rivojlanadi. Ayupova nutqning leksik va grammatik tomonlarining rivojlanishi bolaga taqqoslash, tahlil va sintez kabi intellektual operatsiyalarni samarali bajarishga imkon berishini alohida ta'kidlaydi. Shu tariqa, nutq nafaqat muloqot vositasi, balki bolaning umumiy intellektual hamda psixik rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aynan mana shu rivojlanib kelayotgan bola nutqi turli ta'sirlar natijasida salbiy yoki ijoiy tomonga yo'nalishi ham mumkin. Bu, albatta, atrofdagilarning faoliyatiga ham bog'liq. Bunday omillarga oilaviy muhit, o'yin faoliyati, do'stlar davrasi hamda turli harakatli faoliyat jarayonlarini misol qilish mumkin. Endigina rivojlanib kelayotgan bola uchun tashqi muhit juda muhim sanaladi.

Bola atrofdaqi voqea-hodisalarni anglay boshlaganidan so'ng unda ketma-ket bilish jarayonlari ham rivojlanib boradi. Aynan shu jarayonlarning shakllanishida o'yin yetakchi faoliyat vazifasini bajaradi. O'yinning mohiyati shundaki, u istaklarning bajarilishidir, biroq bu alohida istaklar emas, balki umumlashtirilgan affektlar (hissiy ehtiyojlar)ning bajarilishidir ^[4].

L.S. Vigotskiy fikricha, o'yin – bu shunchaki vaqt o'tkazish emas, balki bolaning ichki hissiy ehtiyojlarini ifodalash va qondirish vositasidir. Bola o'yinda real hayotda darhol amalga oshira olmaydigan istaklarini ramziy shaklda bajaradi. Masalan, bola "shifokor", "o'qituvchi" yoki "ona" bo'lib o'ynar ekan, u ijtimoiy rolgga bo'lgan ehtiyojini, mas'uliyat, e'tibor hamda muloqotga bo'lgan hissiy talabini qondiradi. Bu yerda "umumlashtirilgan affektlar" bolaning kattalarga o'xshash, jamiyatda muhim o'rin egallash va mustaqil bo'lish kabi ehtiyojlarini aks ettiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'yin bolaning emotsional rivojlanishi, ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va nutqining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi hamda bola nutqining rivojlanishiga ijoiy ta'sir etuvchi muhit omili sifatida baholanadi. Nutq buzilishlarining oldini olish muammosini ishlab chiqishda bolalarda nutqning normal

rivojlanishini ta'minlovchi omillarni o'rganish katta ahamiyatga ega. Bu bilimlar bolaning asab-ruhiy salomatligining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan nutq rivoji gigiyenasiga bevosita taalluqlidir. Uning vazifalari nutq ontogenezinig yoshga oid bosqichlarini o'rganish hamda nutq rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatuvchi sharoitlarni, jumladan, tashqi muhit va ijtimoiy sharoitlarni aniqlashdan iborat ^[6]. Darhaqiqat, nutq buzilishlarining oldini olish uchun eng muhim yo'l bolaning nutqi qaysi sharoitlarda me'yorida rivojlanishini chuqur o'rganishdir. Nutq rivoji bolaning asab-psixik sog'lig'ining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, uning umumiy rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Yuqorida ta'kidlangan nutq rivoji gigiyenasi tushunchasi bolaning nutq rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan omillarni oldindan aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Bunda nutq ontogenezinig yosh bosqichlarini bilish, ya'ni qaysi yoshda qanday nutqiy ko'nikmalar shakllanishi lozimligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bola rivojlanishidagi turli xil muammolar noqulay muhit, noto'g'ri tarbiya va ta'lim natijasida ham paydo bo'lishi mumkin ^[6]. Tashqi muhit, oilaviy sharoit, ijtimoiy jarayonlar hamda muloqot sifati nutq rivojiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Noqulay oila yoki ijtimoiy muhit tufayli bola faol nutqini namoyon eta olmasligi mumkin, natijada uning ichki "meni" darajasi pasayadi va unda gapirishga nisbatan qo'rquv hamda uyalish hissi paydo bo'ladi. Bunday vaziyatlarda bolaga yaqinlari tomonidan ishonch va rag'bat berish muhimdir. Masalan, "men senga ishonaman", "sen bilan faxrlanaman" kabi qo'llab-quvvatlovchi jumlar bolaning ravon so'zlashiga zamin yaratadi.

Raqamli texnologiyalarning me'yoridan ortiq qo'llanilishi ham nutq rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ^[7]. Smartfon, planshet va boshqa gadgetlardan haddan tashqari foydalanish jonli muloqotni cheklaydi, natijada bola eshitish, tushunish va fikrini og'zaki ifodalash imkoniyatlaridan kamroq foydalanadi. Shu sababli nutqning to'laonli rivojlanishi uchun sog'lom psixologik muhit hamda axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish zarur ^[8].

Bolalar badiiy adabiyoti esa nutqni rivojlantirish va boyitishda qudratli vosita bo'lib xizmat qiladi ^[9]. Badiiy asarlarni mutolaa qilish yoki tinglash bolalarning tasavvurini kengaytiradi, lug'at boyligini oshiradi va ravon nutq shakllanishiga yordam beradi. Oilaviy muhit ham bola nutqining rivojlanishida muhim omil sanaladi. Avtoritar uslubda tarbiyalangan bolalar qo'rqqoq va jur'atsiz bo'lib qolishlari mumkin, liberal uslub esa befarqlikni yuzaga keltiradi, demokratik uslub esa bolaning erkin fikrlashini qo'llab-quvvatlab, nutq ko'nikmalarining me'yorida shakllanishiga imkon yaratadi ^[10].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish joizki, bola nutqining rivojlanishida nutqiy faollikning oshirilishi hamda pedagogik qo'llab-quvvatlashning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Rag'batlantiruvchi muhit bolalarning nutqiy qobiliyatlarini faollashtirsa, aksincha, salbiy muhit omillari nutq kechikishiga hamda emotsional noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Ijobiy muhit omillari bolaning til o'rganish jarayonini tezlashtiradi va uni mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, stress hamda emotsional holat nutq rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun pedagoglar va ota-onalar qarovsizlik hamda e'tiborsizlikni kamaytirib, bolaning rivojlanishiga doimiy nazorat va qo'llab-quvvatlashni ta'minlashlari lozim. Zero, har bir bola o'zining noyob dunyosi bilan bir yulduzdir; ularning nutqini rivojlantirish hamda ijtimoiy ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlash orqali biz ularga o'z yulduzini porlatish imkoniyatini beramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sattorova D. Nutq o'stirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
2. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik. – Toshkent: O'zbek faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
3. Nishanova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2006.
4. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – Москва, 2004.
5. Волкова Л.С. Логопедия: учебник. – Москва, 2003.
6. Qodirova F.U. Maxsus pedagogika asoslari: o'quv qo'llanma. – Chirchiq, 2023.
7. Jumanova S. (2023). Nutqi kechikayotgan kichik tomoshabinlar. – O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. <https://yuz.uz/uz/news/>
8. Safarova D.S. Nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi psixologik omillar. – Экономика и социум, №5(132)-2, 2025. www.iupr.ru
9. Nizomova Sh.Sh. Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va texnologiyalari: o'quv qo'llanma. – Buxoro: Fan va ta'lim, 2022.
10. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2006.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.